

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7261370>

Погребняк А. Т.

аспірант,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0002-8270-0793>

Абрамович М.

доктор філософії,

Інститут праці та соціальних досліджень у Варшаві, Польща

<https://orcid.org/0000-0003-2416-6737>

Ковальчук Ю. І.

аспірант,

Національний університет «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0002-5381-5591>

Крамар М. О.

аспірант,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0001-7150-1783>

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

JEL Classification: M 10, M 21

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Об'єктом дослідження є особливості формування, використання та удосконалення економіко-математичної моделі оцінки якості управління підприємствами. Внутрішнє середовище будь-якого підприємства визначається внутрішніми змінними (факторами внутрішнього середовища або ситуаційними факторами) з урахуванням впливу (прямого, непрямого) на них факторів зовнішнього середовища в умовах невизначеності і ризику. Зазначено, що серед проблемних питань в діяльності підприємства слід виділити проблему формування і оцінки ефективної системи управління з урахуванням змін зовнішнього і внутрішнього середовища в умовах ринку. Практика свідчить про наявність теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з формуванням і використанням прикладних механізмів оцінювання якості управління підприємствами на основі економіко-математичного моделювання. Встановлено, що спрямованість на якість управління є механізмом, який дозволяє підприємству знаходити сучасні можливості в конкурентному середовищі. В процесі дослідження використовувалися методи системного аналізу, систематизації, узагальнення і конкретизації, метод порівняння в часі та методи економіко-математичного моделювання. Зроблено висновок про те, що застосування економіко-математичних методів і моделей оптимізації для розробки процедур управління дозволить понизити невизначеність при прийнятті управлінських рішень. За результатами дослідження і обговорення удосконалено економіко-математичну модель оцінки якості управління підприємствами, яка, на відміну від існуючих, поєднує виробничу функцію з критерієм (функціоналом) якості і враховує ресурси і прибуток у комплексі вхідних та вихідних параметрів економічної системи (підприємства). Все це доцільно враховувати при моделюванні розвитку підприємства в умовах невизначеності і ризику.

Ключові слова: підприємство, якість управління, виробнича функція, ресурси, прибуток.

Annotation. The object of the research is the peculiarities of the formation, use and improvement of the economic-mathematical model for assessing the quality of enterprise management. The internal environment of any enterprise is determined by internal variables (factors of the internal environment or situational factors), taking into account the influence (direct, indirect) of external environmental factors on them in conditions of uncertainty and risk. It is noted that among the problematic issues in the company's activity, the problem of forming and evaluating an effective management system should be singled out, taking into account changes in the external and internal environment in market conditions. Practice shows the presence of theoretical and practical problems related to the formation and use of applied mechanisms for assessing the quality of enterprise management based on economic-mathematical modeling. It was found that the focus on the quality of management is a mechanism that allows the enterprise to find modern opportunities in the competitive environment. The methods of system analysis, systematization, generalization and specification, the method of comparison over time and methods of economic-mathematical modeling were used in the research process. It was concluded that the use of economic-mathematical methods and optimization models for the development of management procedures will reduce uncertainty in making management decisions. Based on the results of research and discussion, an economic-mathematical model for assessing the quality of enterprise management was improved, which, unlike the existing ones, combines the production function with the criterion (functional) of quality and takes into account the resources and profit in the complex of input and output parameters of the economic system (enterprise). All this should be taken into account when modeling the development of an enterprise in conditions of uncertainty and risk.

Keywords: enterprise, management quality, production function, resources, profit.

Вступ

Як відомо, внутрішнє середовище будь-якого підприємства визначається внутрішніми змінними (факторами внутрішнього середовища або ситуаційними факторами) з урахуванням впливу (прямого, непрямого) на них факторів зовнішнього середовища в умовах невизначеності і ризику [1–4]. Водночас тут необхідно зазначити, що «серед питань, вирішення яких сьогодні вимагає організація господарської діяльності підприємств в умовах ринку, слід виділити проблему формування і оцінки ефективної системи управління з урахуванням змін зовнішнього і внутрішнього середовища» [5, с. 86].

На основі теорії [5–13] та практики ведення бізнесу встановлено, що сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого комплексного підходу до визначення і оцінювання якості управління підприємствами. Поряд з тим, виходячи з понять «якість», «якість управління» і «якість управління підприємством», практика свідчить про наявність теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з формуванням і використанням прикладних механізмів оцінювання якості управління підприємствами на основі економіко-математичного моделювання. Все це обумовило актуальність і важливість роботи. А також визначило об'єкт дослідження – особливості формування, використання та удосконалення економіко-математичної моделі оцінки якості управління підприємствами.

Метою статті є формування теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій з удосконалення економіко-математичної моделі оцінки якості управління підприємствами.

Результати

Так, у фінансово-економічному словнику зазначено, що «підприємство – основна організаційна ланка у сфері економіки, самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи, який здійснює виробничу, посередницьку, комерційну, науково-дослідну чи іншу діяльність з метою отримання прибутку» [14, с. 409].

В контексті цього встановлено, що будь-який господарюючий суб'єкт (або підприємство) можна розглядати як економічну систему, до якої можна застосувати математичні методи і аналіз, що включає вхідні й вихідні параметри діяльності підприємства, з метою досягнення поставленої мети, для вирішення практичних проблем, прийняття управлінських рішень тощо. Водночас з'ясовано, що представлення підприємства як системи з чітко означеними складовими (з відповідними елементами) дозволяє здійснювати математичний опис діяльності і розвитку підприємств [15–19].

Для оптимального виробництва вводимо так звану векторну виробничу функцію (англ. *Production Function*) – W , компоненти якої W_i у загальному випадку представимо у вигляді [15; 20]:

$$W_i = f_i(x_1, \dots, x_n, R_j, M). \quad (1)$$

Тут x_1, \dots, x_n – компоненти (параметри), які характеризують умови функціонування і розвитку підприємства [16; 19]; R_j – компоненти вектора ризику R [21; 22], який характеризується величиною і напрямком; M – ресурси підприємства (трудові, фінансові, матеріальні та ін. [23]).

Використання виробничих функцій для аналізу діяльності підприємства є важливим елементом для забезпечення оптимізації управління виробництвом [15; 24]. Це означає знаходження оптимального плану дій в умовах обмеження ресурсів M , при розв'язанні багатьох економічних задач в практиці [15; 17]. Іншими словами, формулюємо задачу формування оптимального прибутку Ω , коли [15; 20; 24; 25]:

$$W = f(x_1, \dots, x_n, R_j, M, \Omega) \rightarrow \max \quad (2)$$

за умов, що параметри x_1, \dots, x_n позитивні, а необхідні кошти (ціни p_i) для закупівлі необхідних матеріалів та сировини обмежені:

$$\sum_i p_i x_i \leq P, \quad x_i \geq 0, \quad (3)$$

де P – *max* сума коштів, яка може бути використана для виробництва продукції.

Виходячи з математичного опису управління системи, і, як це розроблено в теорії дослідження операцій [17] і управління системами [1; 26], стан економічної системи має описуватися вектором стану, який утворюють всі параметри (вхідні x_i та вихідні W_i, y_i) системи. Вектор стану системи позначимо A , проекції якого відповідно позначатимемо a_i , де i – індекс відповідної проекції вектора стану. Цей вектор характеризує об'єднання множин: $\{A\} = \{x\} \cup \{y\}$ [1; 15–18].

Компоненти (складові) вектора стану A включають [1; 15]: вхідні і вихідні параметри підприємства як економічної системи [27–31]. Це, наприклад, можуть бути затрачені ресурси чи кількість виробленої продукції підприємства. В такій економічній системі управління включає також і функцію обробки вхідної та вихідної інформації (відомостей, даних) з можливістю впливу на неї (їх значення), в т. ч. і за рахунок відповідних зворотних зв'язків. Вектор стану економічної системи, якою ми уявляємо підприємство, та відповідно його проекції залежать від часу t , $A(t), a_i(t)$ [1; 15; 30–32]. Такого типу залежності потребують конкретизації в контексті визначення величин W_i, y_i, R, M , через усереднення поточних значень відповідних параметрів x_i та y_i підприємства. Отже, підхід математичного опису з введенням вектора стану $A(t)$ передбачає розгляд залежних від часу функцій,

які ми будемо вважати у першому наближенні непевними, нечіткими та диференційованими. Будемо вважати, що вектор $A(t)$ можна усереднити на певному інтервалі часу. За такого усереднення будуть виключатися з розгляду миттєві стрибкоподібні зміни параметрів економічної системи, а самі величини мають бути визначені як середні спостережувані з урахування похибок їх визначення. Такий підхід не виключає стрибкоподібності зміни параметрів (з відповідними критеріями) системи внаслідок її нелінійності та притаманних для неї особливостей, що в цілому може приводити до біфуркаційної зміни стану економічної системи [15; 31–33].

Отже, математичний опис стану системи буде здійснюватись шляхом економіко-математичного моделювання, за допомогою якого буде проведено оцінку його параметрів, а також якості продукції та процедури управління підприємствами, виходячи із заданих співвідношень, обмежень та граничних умов (1)–(3), з урахуванням оптимізаційного критерію, який враховує відбір, підготовку та витрати інформації і має вигляд (аналогічно як у працях [34; 35]):

$$Q(J_k, R_j, M, \Omega, \Psi(J_k)) = \int_{t_0}^{t_k} f(\bar{v}, \bar{u}, \bar{s}, \beta) dt \Rightarrow opt, \quad (4)$$

де J_k – інформаційні і фінансові потоки ($k = 1, 2, \dots, m$); m – загальне число інформаційних та фінансових потоків; $Q(J_k, R_j, M, \Omega, \Psi(J_k))$ – функціонал якості; \bar{v} – вектор заданих впливів ($v_j(t)$ – компоненти вектора, $j = 1, 2, \dots, n$); \bar{u} – вектор керувань інформаційними та фінансовими потоками; \bar{s} – вектор невизначених збурень; $[t_0, t_k]$ – інтервал часу, в якому розглядається процес (формування оптимальних значень параметрів, які відповідають потокам J_k ; $f(\bar{v}, \bar{u}, \bar{s}, \beta)$ – функція, яка відображає показник якості); $\Psi(J_k)$ – функція, яка характеризує обернений зв'язок між потоками J_k та оточенням підприємства з урахуванням коефіцієнта чутливості β і думок експертів; opt – символ оптимізації.

Висновки

За результатами проведеного з'ясовано, що спрямованість на якість управління є механізмом, який дозволяє підприємству знаходити сучасні можливості в конкурентному середовищі. Застосування економіко-математичних методів і моделей оптимізації для розробки процедур управління дозволить понизити невизначеність при прийнятті управлінських рішень. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні економіко-математичної моделі оцінки якості управління підприємствами, яка, на відміну від існуючих, поєднує виробничу функцію (1), (2) з критерієм (функціоналом) якості (4) і враховує ресурси і прибуток у комплексі вхідних та вихідних параметрів економічної системи (підприємства).

Подальші дослідження доцільно проводити в напрямі моделювання розвитку підприємства в умовах невизначеності і ризику.

Список використаних джерел

1. Кузьмін О. Є. *Сучасний менеджмент*. Львів: «Центр Європи», 1995. 176 с.
2. Mescon M. H., Albert M., Khedouri F. *Management*. New York: Harper & Row, 1988. 777 р.
3. Popova N., Kataiev A., Nevertii A., Kryvoruchko O., Skrynkovsky R. Marketing Aspects of Innovative Development of Business Organizations in the Sphere of Production, Trade, Transport, and Logistics in VUCA Conditions. *Studies of Applied Economics*. 2021. № 38(4). doi: <https://doi.org/10.25115/eea.v38i4.3962>
4. Skrynkovsky R., Kataiev A., Zaiats O., Andrushchenko H., Popova N. Competitiveness of The Company on The Market: Analytical Method of Assessment and The Phenomenon of The

- Impact of Corruption in Ukraine. *Journal of Optimization in Industrial Engineering*. 2021. № 14(Special Issue). P. 79–86. doi: <https://doi.org/10.22094/joie.2020.677836>
5. Єрмоленко О. А. Оцінка якості управління підприємством. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2009. № 26. С. 86–87.
 6. Analysis on the Relationship between Enterprise Standard System and Quality Management System. *Foreign Language Science and Technology Journal Database Economic Management*. 2021. doi: <https://doi.org/10.47939/em.v2i11.05>
 7. Jochem R. Quality governance. *Total Quality Management & Business Excellence*. 2009. № 20(7). P. 777–785. doi: <https://doi.org/10.1080/14783360903037382>
 8. Kozakiewicz M., Sawicki G. Risk elements in quality management for manufacturing enterprise. *Mechanik*. 2017. № 90(7). P. 624–626. <https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.7.93>
 9. Malek F. V. Assessment of management quality. *Business Horizons*. 1968. № 11(2). P. 23–28. doi: [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(68\)90082-7](https://doi.org/10.1016/0007-6813(68)90082-7)
 10. Radziwill N. Management Matters: Building Enterprise Capability. *Quality Management Journal*. 2013. № 20(3). P. 71–72. doi: <https://doi.org/10.1080/10686967.2013.11918358>
 11. Steensen E. Quality performance excellence: Management, organization and strategy. *Total Quality Management & Business Excellence*. 2010. № 21(10). P. 1057–1057. doi: <https://doi.org/10.1080/14783360903332387>
 12. Sumets A., Kniaz S., Heorhiadi N., Skrynkovsky R., Matsuk V. Methodological toolkit for assessing the level of stability of agricultural enterprises. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*. 2022. Vol. 8(1). P. 235–255. doi: <https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12>
 13. Zapletalová Š. The business excellence models and business strategy. *Total Quality Management & Business Excellence*. 2022. doi: <https://doi.org/10.1080/14783363.2022.2033615>
 14. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. *Фінансово-економічний словник*. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. 714 с.
 15. Калита Т. В. Економіко-математична модель оцінки якості управління підприємствами. *Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (26.04 – 27.04.2012)*. Д.: ДНУЗТ, 2012. С. 161.
 16. Skrynkovsky R. M., Sopilnyk L. I., Tsyuh S. I. Improving the Enterprise Development Model: New Solutions Based on the Principles of Management, Marketing and Economic Diagnosis. *Business Inform*. 2020. № 4. P. 191–199. doi: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-191-199>
 17. Карагодова О. О., Кігель В. Р., Рожок В. Д. *Дослідження операцій*. К.: Центр учбової літератури, 2007. 256 с.
 18. Melnyk O., Todoshchuk A., Adamiv M. The role of socio-economic diagnostics in an enterprise management system. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2018. № 4(3). P. 165–171. doi: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-165-171>
 19. Погорелов Ю. С. Моделирование развития предприятия. *Актуальные проблемы экономики*. 2009. № 10. С. 51–59.
 20. Skrynkovsky R. M., Yuzevych V. M., Kataev A. V., Pawlowski G., Protsiuk T. B. Analysis of the methodology of constructing a production function using quality criteria. *Journal of Engineering Sciences*. 2019. Vol. 6(1). P. B1–B5. doi: [https://doi.org/10.21272/jes.2019.6\(1\).b1](https://doi.org/10.21272/jes.2019.6(1).b1)
 21. Skrynkovsky R., Tyrkalo Y. Entrepreneurial Risks: Nature, Types, Assessment Methods and Ways to Reduce Them. *Path of Science*. 2021. Vol. 7(12), P. 2015–2023. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.77-11>

22. Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Костюк Н. Р. Діагностика ризиків діяльності та особливості страхового захисту підприємства. *Бізнес Інформ*. 2015. № 12. С. 189–197.
23. Скриньковський Р. М. Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності. *Проблеми економіки*. 2015. № 1. С. 249–254.
24. Чижевська М. Б., Щербініна С. А., Красун Я. А. Застосування виробничої функції для аналізу діяльності промислового підприємства. *Ефективна економіка*. 2022. № 1. doi: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.93>
25. Ткаченко Є. Ю. Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства. *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2011. Вип. 47. С. 270–276.
26. *Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій: колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2020. 297 с.*
27. Павловські Г. *Розвиток системи управлінської діагностики підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2017. 20 с.*
28. Серняк І. І. *Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2019. 20 с.*
29. Крамар О. М. *Підвищення ефективності функціонування будівельних підприємств на засадах удосконалення системи управління персоналом: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2020. 20 с.*
30. Щебель, А. І. *Управління потенціалом підприємства в системі координат організаційного розвитку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2020. 20 с.*
31. Олексюк О. І. Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості. *Інвестиції: практика та досвід*. 2009. № 3. С. 21–26.
32. Мельник О. Г. *Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна діагностика та інструментарій: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 344 с.*
33. Кривов'язюк І. В. *Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід: монографія. Луцьк: ЛНТУ, 2012. 392 с.*
34. Turkalo Y. Monitoring Risk Management in the System of Values of Sustainable Development of a Construction Company. *Path of Science*. 2022. Vol. 8(5). P. 5008–5018. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.81-12>
35. Юзевич В. М. Застосування підходів ризикології для аналізу інвестиційних проектів на підприємствах газотранспортного комплексу. *Наукові записки Львівського Університету бізнесу та права. Серія економічна*. 2015. Вип. 13. С. 98–102.